

OPEN ACCESS IN DER PHILOSOPHIE

Für eine offene
Publikationskultur
in unserer Wissenschaft

Was wir fordern

Öffentlich finanzierte Forschung gehört der Öffentlichkeit

Förderung aktiv nutzen und Publikationsentscheidungen bewusst treffen

Diamond Open Access vernetzt ausbauen

Open-Access-Bücher stärken – Die Buchkultur der Philosophie zukunftsfähig machen

Philosophische Zeitschriften transformieren, philosophische Open Access Zeitschriften gründen

Bibliodiversität stärken – Vielfalt als Qualitätsmerkmal

Fachgesellschaften einbinden, die Community engagieren

Qualitätssicherung gewährleisten

Publikationsinfrastrukturen aktiv gestalten

Themen offener Wissenschaft in Curricula einbinden

Präambel: Wissenschaftliche Öffentlichkeit stärken – Publikationssysteme transformieren

Die derzeitige Publikationsökonomie befindet sich in einer fundamentalen Schieflage. Über Jahrzehnte hinweg hat sich ein System etabliert, in dem mit öffentlichen Mitteln finanzierte Forschungsergebnisse unter Kontrolle weniger, profitorientierter Verlage geraten sind. Diese Verlage erzielen teilweise Gewinnmargen von bis zu 30%, während Wissenschaftler:innen ihre Texte und ihre Gutachten unentgeltlich beisteuern – bezahlt aus öffentlicher Hand. Der wissenschaftliche Output wird damit zur Ware, und die Allgemeinheit, die ihn finanziert hat, wird vom Zugang ausgeschlossen.

Dies ist besonders problematisch für die Philosophie, was deutlich wird, wenn man auf einige ihrer Themengebiete blickt: Sie befasst sich u.a. mit den normativen Grundlagen unseres Zusammenlebens, den Voraussetzungen wissenschaftlicher Erkenntnis und zentralen Fragen gesellschaftlicher Orientierung. Ihr Potenzial, öffentlich zu wirken, bleibt jedoch weitgehend ungenutzt, auch weil ihre Ergebnisse hinter Paywalls verschwinden.

Andere Disziplinen haben in den letzten Jahren durch die Transformation zu Open-Access-Modellen Öffnungsprozesse initiiert. Es ist an der Zeit, dass auch die Philosophie diesen Schritt geht und zu einer offenen und inklusiven Publikationskultur kommt.

Die Philosophie erzeugt nicht primär „Daten“, sondern ihr Erkenntnisgewinn äußert sich in der diskursiven Analyse, in der Rekonstruktion und Kritik von Argumenten sowie in der Reflexion. Dies muss im Rahmen einer genuin philosophischen Open-Access-Strategie besonders gewürdigt und strategisch berücksichtigt werden.

Die Philosophie ist ein inhaltlich breitgefächertes und methodisch heterogenes Fach. Diese Pluralität führt auch zu unterschiedlichen Einstellungen und Praktiken im Umgang mit offener Wissenschaft – etwa im Hinblick auf Publikationsformate, Zielgruppen oder das Wissenschaftsverständnis. Gerade deshalb ist es wichtig, gemeinsame Schnittmengen zu identifizieren, auf deren Basis ein tragfähiger, breit getragener Wandel hin zu Open Access gelingen kann. Dieses Positionspapier formuliert solche Schnittmengen und leitet daraus Empfehlungen ab, die sich an der Praxis orientieren und Raum für unterschiedliche fachliche Traditionen lassen – ohne das gemeinsame Ziel aus dem Blick zu verlieren: eine offene, unabhängige und zukunftsfähige Publikationskultur in der Philosophie.

Wir, die Unterzeichnenden, erkennen den dringenden Aufholbedarf im Fach und setzen uns dafür ein, öffentlich finanzierte Forschung öffentlich sichtbar, nutzbar und dauerhaft verfügbar zu machen.

Öffentlich finanzierte Forschung gehört der Öffentlichkeit

Alle wissenschaftlichen Werke, die mit öffentlichen Mitteln gefördert wurden oder von öffentlich angestellten Wissenschaftler:innen in ihrer Dienstzeit verfasst wurden, sollen Open Access publiziert werden.

Förderung aktiv nutzen und Publikationsentscheidungen bewusst treffen

Autor:innen sollten bei der Wahl des Publikationsortes auf Open-Access-Optionen achten, sich bei Verlagen nach Open-Access-Modellen erkundigen, verfügbare Förderprogramme (DFG, BMBF, EU, Universitäten etc.) nutzen und bei Abschluss von Verlagsverträgen auf Musterverträge, rechtliche Beratung und institutionelle Hilfsangebote zurückgreifen.

Diamond Open Access vernetzt ausbauen

Wir setzen uns für die Stärkung von Diamond-OA-Modellen ein, also Publikations- und Finanzierungsformen, bei denen weder Autor:innen noch Leser:innen Gebühren entrichten müssen. Die dazugehörigen Infrastrukturen sollen idealerweise von Bibliotheken, Fachinformationsdiensten, Fachgesellschaften oder öffentlich finanzierten Einrichtungen getragen werden – nicht kommerziell, sondern von der Wissenschaftsgemeinschaft betrieben werden. Zahlreiche Initiativen wie die National DIAMOND Capacity Centres, oder die EU geförderten Projekte DIAMAS und CRAFT-OA halten weitere Unterstützungsangebote bereit. Wir beziehen sie und weitere von der Community betriebene Unterstützungsangebote in unsere strategischen Planungen mit ein und wirken nach Kräften auf die dauerhafte Verankerung dieser Angebote in der Wissenschaftslandschaft hin.

Open-Access-Bücher stärken – die Buchkultur der Philosophie zukunftsfähig machen

Für die Philosophie als klassische Buchdisziplin ist die Transformation hin zu Open Access nicht allein eine technische Herausforderung sondern mit einem Wandel in der Wissenschaftskultur verbunden. Anders als im Bereich der Fachzeitschriften ist Open Access bei Büchern aber noch nicht flächendeckend etabliert, obwohl in den letzten Jahren wichtige Impulse gesetzt wurden – etwa durch die Realisierung erster Diamond-OA-Infrastrukturen oder neuer Förderlinien für Open-Access-Buchpublikationen.

Die Philosophie zeichnet sich durch eine besondere Vielfalt an Buchformaten aus – von der historisch-kritischen Edition über die klassische Monografie bis hin zu thematisch kuratierten Sammelbänden. Diese Vielfalt ist identitätsstiftend für das Fach und muss auch in einer offenen Publikationskultur erhalten bleiben.

Wir sehen daher die Notwendigkeit, dass innerhalb der Community tragfähige, differenzsensible Lösungen für Open-Access-Bücher entwickelt werden. Ziel muss sein, von der Community getragene und durch Bibliotheken gestützte Infrastrukturen zu etablieren, in denen philosophische Buchprojekte finanziell, technisch, organisatorisch und rechtlich umgesetzt werden können – unter Wahrung der Publikationsvielfalt (Bibliodiversität) und auch für Wissenschaftler:innen ohne Affiliation.

Wir erkennen den Wert kleiner und mittelständischer Verlage für die philosophische Publikationskultur an. Ziel muss jedoch sein, gemeinsam Wege zu finden, über die sie produktiv zur Umsetzung von Open Access beitragen können – sei es über kostentransparente Kooperationsmodelle, Flipping oder Förderpartnerschaften.

Philosophische Zeitschriften transformieren

Fachzeitschriften der Philosophie sollen systematisch auf Open Access umgestellt („geflippt“) werden. Dies ist nicht nur zeitgemäß, sondern dringend geboten, um dem disziplinären Rückstand entgegenzuwirken. Ein solcher Wandel braucht nicht nur Technik, sondern auch Debatte. Ebenso ist die Neugründung von genuin offenen, idealerweise im Diamond-OA-Modell betriebenen philosophischen Zeitschriften ausdrücklich zu begrüßen. Wissenschaftler:innen sollten ermutigt werden, in dieser Richtung aktiv zu werden und durch neue Initiativen die Vielfalt und Sichtbarkeit der Disziplin zu stärken.

Bibliodiversität stärken – Vielfalt als Qualitätsmerkmal

Die Philosophie lebt von einer Vielfalt an Publikationsformaten, die den unterschiedlichen Inhalten, Methoden und Kommunikationsbedürfnissen des Fachs entsprechen. Neben der klassischen Monografie und der Fachzeitschrift gehören dazu auch Sammelbände, Editionen und diverse digitale Publikationsformen. Diese Bibliodiversität ist eine Stärke, die es zu erhalten und zu fördern gilt – auch und gerade im Kontext von Open Access.

Wir fordern, dass diese Vielfalt nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Reputationsbildung angemessen berücksichtigt wird. Daher sollten unterschiedliche Publikationsformate in Publikationslisten sichtbar gemacht werden, in Bewertungs- und Berufungsverfahren gleichwertig berücksichtigt und in der Entwicklung offener Publikationsinfrastrukturen gefördert werden, sodass den Bedürfnissen der wissenschaftlichen Kommunikation in der Philosophie entsprochen werden kann.

Bibliodiversität ist damit nicht nur eine Frage der Publikationspraxis, sondern auch ein Baustein wissenschaftlicher Fairness und ein Garant für Pluralität im Fach.

Fachgesellschaften einbinden, die Community engagieren

Fachgesellschaften tragen als institutionalisierte Vertretung der Fachcommunity eine besondere Verantwortung für die wissenschaftliche Selbstbestimmung ihres Fachs. Sie haben die Möglichkeit – und zunehmend auch die Pflicht –, sich schützend vor ihre Mitglieder zu stellen, wo kommerzielle Akteure mit intransparenten Mitteln Kontrolle über wissenschaftliches Verhalten und Bewertungsprozesse zu gewinnen trachten. Gerade im Zuge der Digitalisierung nehmen Datenhoheit und Datenschutz eine Schlüsselrolle ein. Wir rufen die philosophischen Fachgesellschaften dazu auf, die Gründung und Förderung neuer, nicht-kommerzieller Journale und Buchreihen zu unterstützen, die in der Hand der Wissenschaftsgemeinschaft liegen. Als potentielle Akteure im Bereich der Publikationsdienstleistungen sollten sich die Fachgesellschaften aktiver einbringen und damit eine strategisch zentrale Position einnehmen.

Publikationsinfrastrukturen aktiv gestalten

Infrastrukturen zur Publikation – etwa digitale Plattformen für die Organisation von redaktionellen Arbeitsabläufen – sollten unter Beteiligung der Community in öffentlichen Einrichtungen und für die Community entwickelt werden. Ziel ist es, technische Lösungen zu schaffen, die den Bedürfnissen des Fachs entsprechen, dauerhaft verfügbar sind und nicht in Abhängigkeit von kommerziellen Anbietern geraten. Solche Infrastrukturen stärken die Selbstbestimmung der Wissenschaft und ermöglichen es, Publikationsprozesse flexibel, nachhaltig und qualitätsgesichert zu gestalten.

Qualitätssicherung gewährleisten

Open Access geht mit wissenschaftlicher Qualität Hand in Hand und verlangt transparente sowie nachvollziehbare Review-Verfahren. Wir setzen uns für standardisierte Kriterien ein, die wissenschaftliche Qualität sichtbar machen – unabhängig vom Geschäftsmodell des Publikationsortes. Darüber hinaus begrüßen und unterstützen wir transparente und innovative Formen der Qualitätssicherung – etwa Open Peer Review – die aus der Wissenschaft selbst heraus organisiert werden, der Wissenschaft dienen und frei von Verwertungsinteressen bleiben. Solche Verfahren sollten zum Standard werden und jene Praktiken ablösen, die Abhängigkeiten von kommerziellen Metriken und den Handel mit Daten fortschreiben.

Themen offener Wissenschaft in Curricula integrieren

Studierende mit Publikationsinteressen sollen – ggf. mit Hilfe der Lehrangebote von Bibliotheken und anderen Campuseinrichtungen – befähigt werden, sich kritisch mit der gegenwärtigen Publikationslandschaft auseinanderzusetzen und informierte Entscheidungen über ihre eigene wissenschaftliche Praxis zu treffen. Dies umfasst: Themen wie Open-Access-Strategien und deren ethische, rechtliche und politische Dimensionen, Einblicke in die Funktionsweise von Publikations- und Reputationsökonomien sowie Wissenschaftsmetriken, Kenntnisse über nicht-kommerzielle Publikationsformate sowie praktische Kompetenzen zur Publikation in allen Qualifikationsstufen der wissenschaftlichen Ausbildung.

Die Auseinandersetzung mit offener Wissenschaft soll nicht als Zusatzthema, sondern wie andere Themen der „Guten Wissenschaftlichen Praxis“ als integraler Bestandteil einer philosophisch reflektierten wissenschaftlichen Bildung verstanden werden – denn nur wer die Strukturen kennt, kann sie auch mitgestalten.

Schlussbestimmung

Die Transformation zu einer offenen Publikationskultur betrachten wir als Gebot der wissenschaftlichen Ethik und der gesellschaftlichen Verantwortung. Wir rufen daher alle Mitglieder der philosophischen Community sowie wissenschaftspolitische Institutionen dazu auf, sich diesem Ziel anzuschließen und innerhalb der philosophischen Community einen systematischen, offenen Diskussionsprozess über die Zukunft des Publikationswesens zu initiieren, der alle relevanten Stakeholder beteiligt und umsetzbare Lösungen herbeiführt.

Ein Aktionsplan, der aus den hier formulierten strategischen Zielen konkrete Maßnahmen ableitet und zentrale Akteure in der Philosophie gezielt adressiert, könnte ein erster Schritt Richtung eines gemeinsam gestalteten und wirksamen Wandels sein.

